

Кичко І.І.,
доктор економічних наук, професор
кафедри управління персоналом та економіки праці,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
(Україна, Чернігів), ira41215@ukr.net

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВЩИНИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Метою статті є обґрунтування змісту, факторів впливу на інвестиційну стратегію розвитку Чернігівщини, що пов'язано із неоднозначністю трактування поняття «інвестиційна стратегія» та факторів впливу на неї. У статті розглянуто наукові підходи до визначення змісту інвестиційної стратегії. Стаття присвячена дослідженню інструментів впливу на інвестиційну стратегію Чернігівщини. Обґрунтовані інструменти податкової та грошово-кредитної політики, що впливають на інвестиційну стратегію через регулювання роботи фінансової, банківської системи та грошового обігу. Класифіковані такі фактори впливу на інвестиційну стратегію як економічні, ресурсні, інноваційні, соціальні. Визначені внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на інвестиційні процеси на регіональному рівні. Доведено, що важливими умовами формування та реалізації інвестиційної стратегії є політико-правові умови інвестування (політична, макроекономічна стабільність, сприятливість правової бази для інвесторів, рівень релігійних, територіальних, міжнаціональних конфліктів в країні, протиріччя між центральними і місцевими органами влади тощо). Обґрунтовано необхідність впровадження заходів для реалізації інвестиційної стратегії. Наголошено на тому, що вплив держави на формування та реалізацію інвестиційної стратегії передбачає використання цілої групи форм, методів та відповідних інструментів. Одними із найбільш важливих інструментів впливу є фінансові та грошово-кредитні. Дієвість же можливих заходів впливу залежить перш за все на забезпеченні політичної та економічної стабільності, відновленні довіри населення, підприємств до держави, фінансово-банківських структур.

Ключові слова: *інвестиційна стратегія, фактори реалізації інвестиційної стратегії; інноваційні, соціальні, ресурсні, економічні фактори інвестиційної стратегії.*

Kychko I.I.,
Doctor of Economic Sciences,
Department of Personnel Management and Labour Economy,
Chernihiv Polytechnic National University
(Ukraine, Chernihiv), ira41215@ukr.net

Investment strategy of the Chernihiv region development: factors of influence

The purpose of the article is to clarify the content and the main factors influencing the investment strategy of the Chernihiv region development for the reason of the existing ambiguity in the interpretation of the investment strategy concept and factors of influence on it. The scientific approaches to determining the content of an investment strategy are examined in the article. The article is devoted to the study of instruments influencing the investment strategy of the Chernihiv region. The instruments of tax and monetary policy, affecting the investment strategy through the regulation of the financial, banking system and monetary circulation are justified. The factors of influence on the investment strategy are classified as economic, resource, innovative, social. The internal and external factors affecting the investment processes at the regional level are determined. It is proved that the important conditions for the formation and implementation of the investment strategy are the political and legal conditions for investing (political, macroeconomic stability, favorable legal framework for investors, the level of religious, territorial, ethnic conflicts in the country, contradictions between central and local authorities, etc.). The necessity of implementing measures to implement the investment strategy is substantiated. It is emphasized that the influence of the state on the formation and implementation of investment strategy involves the use of a range of forms, methods and appropriate tools. One of the most important instruments of influence is financial and monetary. The effectiveness of

possible measures of influence depends primarily on ensuring political and economic stability, restoring the confidence of the population, enterprises in the state, financial and banking structures.

Key words: *investment strategy, investment strategy implementation factors; innovative, social, resources, economic factors of investment strategy.*

Постановка проблеми. Неоднозначність, багатовекторність трактування поняття «інвестиційна стратегія» обумовлює різні підходи до її розуміння. З урахуванням цього, виникає необхідність в уточненні місця інвестиційної стратегії у стратегічному плануванні, її змісту, факторів впливу на неї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед когорти вчених, що досліджували інвестиційні процеси варто відмітити А. Асаула, В.Г. Горник, І.В. Гришину, С.А. Гуткевич, Н.В. Даций, Н. Макарія, Т.В. Момот, О.В. Носову, Н.О. Слободянюк, О. Сталінську, С.В. Степаненко, Л.Т. Шевчук та інших.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи різноплановість тлумачення науковцями інвестиційної стратегії, потребують уточнення фактори впливу, саме поняття інвестиційної стратегії як економічної категорії та особливості реалізації інвестиційної стратегії на регіональному рівні, зокрема, на рівні Чернігівської області.

Мета та завдання статті. Метою статті є розкриття факторів впливу на інвестиційну стратегію Чернігівщини.

Виклад основного матеріалу. Формування та реалізація інвестиційної стратегії Чернігівської області має здійснюватися у відповідності до національної, галузевої стратегії соціально-економічного розвитку України, із врахуванням існуючих обмежень, національних цілей і пріоритетів розвитку. Україна потребує інвестицій для: відновлення обсягів промислового виробництва, переходу на новітні технології виробництва; створення нових робочих місць для покращення життя населення та призупинення відтоку активної частини населення за кордон.

Стратегія інвестиційного розвитку Чернігівської області визначається регіональною інвестиційною політикою. До завдань стратегічного характеру відносять:

- підвищення загальної інвестиційної привабливості регіону, зниження інвестиційних ризиків;
- диверсифікацію інвестиційних ресурсів (коштів бюджетів, підприємств, населення);
- створення ефективно працюючої інфраструктури регіонального інвестиційного ринку;
- розширення платоспроможного попиту, у тому числі попиту на продукцію підприємств області [1].

Інвестиційна стратегія розвитку Чернігівської області передбачає примноження кількісних та якісних компонент наявного інвестиційного потенціалу і визначає комплекс довгострокових цілей у цій сфері. Інвестиційна стратегія є одним із найбільш вагомих складових стратегічного планування поряд із стратегічним аналізом, визначенням цілей, моделюванням сценаріїв ймовірних подій, розробкою стратегічного плану, реалізації стратегії, оцінки та контролю результатів реалізації стратегії. Інвестиційна стратегія тісно пов'язана з такими плановими документами як програма, концепція, що мають синергетичний ефект. Якщо у стратегії визначаються основні шляхи досягнення поставлених цілей, то програма - конкретизує положення стратегії. Концепція програми позначає, які дії можуть вжити уряду для реалізації її положень. Індикативний план визначає цілі, пріоритети, головні параметри та системи державних регуляторів розвитку економіки на перспективу. Індикативний план дає можливість узгоджувати розвиток окремих галузей та регіонів.

Інвестиційна стратегія Чернігівської області, тобто цілісний план управлінських дій, сукупність цілей, спрямованих на досягнення довготермінової мети розвитку області включає напрями, завдання та пріоритети її соціально-економічного розвитку і комплекс відповідних заходів, дій і рішень [2, с. 26]. Інвестиційна стратегія, її реалізація залежить від того: наскільки інвестиційно привабливою є країна, зокрема, область; як повно використовується наявний потенціал області; яким чином сформований інвестиційний клімат (характерні для території фактори, що визначають особливості, можливості та загрози ведення бізнесу, сукупність

економічних, соціальних, політичних та культурних умов, що забезпечують комерційну привабливість вкладень в ту чи іншу країну або регіон) [3].

Інвестиційна привабливість трактується вченими як: становище регіону (країни), тенденції його розвитку, які відображаються в інвестиційній активності [4]; узагальнену характеристику переваг і недоліків об'єкта інвестування, індикатор, на основі якого потенційні інвестори приймають рішення про необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів [5; 6]; доцільність вкладення капіталу [7]; інтерес інвесторів до вкладення капіталу [8; 9].

Слід розрізняти умови, що сприяють формуванню і реалізації інвестиційної стратегії, а саме: економіко-організаційні, інституційні, наявний споживчий потенціал, інфраструктурні, соціально-політичні [10, с. 105]. Якщо умови стримують стратегічне планування, то маємо констатувати, що умови починають грати роль ризиків. Наявний стан економічного розвитку, рівень інвестиційної привабливості та обсяг залучених інвестицій – це фактори, що найбільш суттєво впливають на формування та реалізацію інвестиційної стратегії.

Важливими умовами формування та реалізації інвестиційної стратегії є політико-правові умови інвестування (політична та макроекономічна стабільність, сприятливість правової бази для інвесторів, рівень релігійних, територіальних, міжнаціональних конфліктів в країні, протиріччя між центральними і місцевими органами влади тощо).

Фактори впливу на інвестиційні процеси вченими досліджуються у контексті впливу на інвестиційний клімат, інвестиційну привабливість територій, формування та реалізацію інвестиційної стратегії тощо. Так, Н.М. Третяк систематизувала фактори формування інвестиційного клімату в Україні, виділивши при цьому організаційно-правовий, політичний, економічний, фінансовий, соціально-культурний фактори, а також характеристику потенціалу країни, міжнародні відносини, розвиток ринкової економіки, загальні умови господарювання [11]. С.В. Степаненко сформував структуру факторів та ризиків інвестиційної привабливості (політичні, економічні, соціальні, екологічні). Найважливішими факторами інвестиційної привабливості, на думку вченого, є: економіко-географічне положення; природно-ресурсний потенціал (землі, ліси, рекреаційні ресурси); трудовий потенціал (наявність трудових ресурсів, їх освітній рівень, вартість робочої сили); економічний потенціал; місткість споживчого ринку; інфраструктурний потенціал (густота автомобільних доріг і залізниць, вартість основних засобів виробництва і розподілу електроенергії, газу і води тощо) [12]. На реалізацію інвестиційної стратегії впливають географічне положення, політична стабільність, ресурсний потенціал, рівень платіжного попиту, стабільність банківської та кредитно-фінансової, грошової системи, рівень інституційного забезпечення інвестиційної діяльності тощо. На нашу думку, фактори впливу на формування та реалізацію інвестиційної стратегії поділити на економічні, ресурсні, інноваційні, соціальні. Фактори впливу можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Для стратегічного планування області характерні наступні особливості: стратегічне планування повинно бути доповнене поточним; річна деталізація стратегічного плану здійснюється одночасно з розробкою тактичного плану. У процесі стратегічного аналізу має бути здійснений опис Чернігівської області, здійснена оцінка її слабих та сильних сторін, проаналізовані, тенденції, напрями та ризики інвестування.

Ризики інвестування, тобто вірогідність втрати інвестицій та доходу від них, який залежить від політичної, соціальної, економічної, екологічної, кримінальної ситуації. Інвестиційний ризик оцінює ймовірність втрати інвестицій та доходу від них. Зокрема, політичний ризик, залежить від стійкості влади; кримінальний – від рівня розгалуженості кримінальних структур в економіці; соціальний – від рівня безробіття, доходів населення; екологічний – від екологічної ситуації.

Інвестиційна стратегія Чернігівської області формується та реалізується відповідно до інвестиційної стратегії розвитку національної економіки, яка має бути зорієнтована на забезпечення макроекономічної стабільності, створенні сприятливих умов для ведення бізнесу, створенні стимулів для перетворення заощаджень населення в інвестиції, для утворення, нагромадження фінансових ресурсів фізичних та юридичних осіб в Україні та їх спрямування на інвестування реального сектору економіки.

Інвестиційна стратегія, що розробляється і реалізується учасниками інвестиційного процесу, не тільки є основою для прийняття управлінських рішень і розподілу ресурсів, але і поєднує інтереси і цілі зацікавлених сторін. Поряд з цим, інвестиційна стратегія покликана формувати адекватні інституційні умови, діючи як рушійний фактор розробки інвестиційних планів, норм, програм тощо. Зміст інвестиційної стратегії повинен відображати інвестиційні пріоритети, цілісне бачення інвестиційного процесу в майбутньому у взаємозв'язку з соціально-економічним розвитком території в цілому.

Поняття інвестиційної стратегії застосовується по відношенню до окремих учасників інвестиційного процесу – інвесторів, фінансових посередників тощо. Внаслідок цього доцільно говорити про одночасне існування в середині територій значного числа інвестиційних стратегій окремих суб'єктів. У той же час вони повинні об'єднуватись в єдину інвестиційну стратегію.

Інвестиційна стратегія повинна містити інформацію стосовно:

- частки інвестицій у валовому регіональному продукті (в порівнянні з іншими регіонами, країною в цілому);
- основних інвесторів території;
- найбільш доцільних напрямів, видів і форми інвестицій;
- які інституційні умови необхідно розвинути для перетворення інвестиційного процесу в потрібному напрямі;
- інвестиційних ризиків, стратегічних пріоритетів інвестиційного процесу та першочергових напрямів використання ресурсів;

- джерел фінансування соціальних та інфраструктурних інвестицій області;

Основною метою розробки інвестиційної стратегії слід вважати вихід на цільові параметри інвестиційного процесу і збереження їх при можливих несприятливих змінах турбулентності зовнішнього середовища. Оскільки стратегічне управління має справу з дуже високою невизначеністю майбутнього, то його метою є збереження запланованої траєкторії розвитку об'єкта управління у майбутньому при найнесподіваніших несприятливих змінах. Таким чином, інвестиційна стратегія призначена для досягнення поставлених інвестиційних цілей області і формування стійкості інвестиційного процесу по відношенню до можливих ризиків.

Інвестиційна стратегія розвитку Чернігівщини повинна містити:

- стратегічний аналіз існуючої ситуації в інвестиційній сфері області;
- розробку параметрів майбутнього інвестиційного процесу, його місії в контексті соціально-економічного розвитку території;
- формування стратегічних пріоритетів інвестиційного процесу;
- механізм взаємодії стейкхолдерів інвестиційного процесу області;
- механізм, засоби, методи реалізації і періодичної корекції інвестиційної стратегії, відповідно до сучасних умов [13].

Процес обґрунтування та вибору інвестиційної стратегії передбачає наступні етапи. На першому етапі відбувається аналіз діючого законодавства, вже існуючої практики розробки інвестиційної стратегії області, а також розробка концепції обґрунтування та вибору інвестиційної стратегії. На другому етапі проводиться оцінка достатності інвестиційних ресурсів для підвищення рівня життя населення, економічного розвитку, конкурентоспроможності економіки області. На цьому етапі відбувається розробка сценаріїв соціально-економічного розвитку на основі наявних інвестиційних ресурсів та перспектив їх залучення. На третьому етапі відбувається розробка самої стратегії та механізму забезпечення її реалізації.

Завданням державних та регіональних органів влади при формуванні інвестиційної стратегії – є диверсифікація джерел інвестицій (кошти державного, місцевого бюджетів, підприємств, організацій, населення, кредити банків, кошти іноземних інвесторів тощо). Враховуючи той факт, що за останнє десятиліття головним джерелом інвестицій є кошти підприємств та організацій, а найменша їх частка – це іноземні інвестиції, то і інвестиційна стратегія має бути націлена на стимулювання саме внутрішніх джерел інвестування (таблиця 1).

Таблиця 1

Показники інвестування економіки України за 2009 – 2018 роки

Показники	Рік									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Загальний обсяг інвестицій: у факт. цінах, млрд грн	192,9	189,1	259,9	263,7	247,9	204,1	251,2	326,2	412,8	526,3
Загальний обсяг інвестицій, % у т. ч. за рахунок:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- коштів держбюджету	4,3	5,2	6,5	5,4	2,2	0,4	1,0	0,7	1,7	4,0
- коштів місцевого бюджету	3,1	1,8	2,2	2,5	2,5	1,0	3,4	3,2	5,1	8,7
- коштів підприємств та організацій	66,1	57,8	59,0	61,2	63,9	72,2	69,3	72,2	74,3	71,3
- кредитів банків	13,3	13,7	17,2	15,7	15,7	10,2	8,8	8,1	5,2	6,7
- коштів іноземних інвесторів	4,2	2,5	2,4	-	1,6	1,6	3,9	3,7	1,5	0,3
- коштів населення на будівництво житла	5,3	14,8	8,6	8,1	8,1	11,2	10,9	10,0	8,9	6,4
- інші	3,7	4,6	4,1	7,1	3,5	3,4	2,7	2,1	3,3	2,6
Загальний обсяг інвестицій (% ВВП)	21,1	17,5	20,0	18,8	17,0	12,8	12,6	13,7	13,8	13,9

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України.

Для стимулювання наповнення державного та місцевих бюджетів необхідно переглянути приватизаційну політику, дозволити реприватизацію, гармонізувати доходну та витратну частину бюджетів, сприяти зростанню виробництва в Україні товарів з високим вмістом доданої вартості, поводити протекціоністську державну політику.

Для стимулювання інвестування на рівні підприємств та організацій необхідно сприяти зростанню обсягів виробництва та ефективності українських товаровиробників. З цією метою необхідно задіяти заходи монетарної, фінансово-кредитної політики [14, с. 86].

Для перетворення доходів населення в заощадження необхідно, перш за все, збільшити рівень доходів населення, зменшити різку диференціацію в отриманні доходів, відновити довіру до фінансово-кредитної системи, стимулювати на рівні підсвідомості схильність до заощадження тощо.

На кожний фактор формування та реалізації інвестиційної стратегії впливати потрібно диференційовано. При впливі на макроекономічні, ресурсні та інноваційні, соціальні фактори доцільно використовувати інструменти різних форм регулювання (адміністративно-економічне регулювання, бюджетну, грошово-кредитну, податкову, фінансову політику).

Висновки і пропозиції. Вплив держави на формування та реалізацію інвестиційної стратегії передбачає використання цілої групи форм, методів та інструментів впливу. Одними із найбільш важливих інструментів впливу є фінансові та грошово-кредитні. Дієвість же можливих заходів впливу залежить перш за все на забезпеченні політичної та економічної стабільності, відновленні довіри населення, підприємств до держави, фінансово-банківських структур.

Список використаних джерел

1. Петренко Л.М. Стратегічні аспекти інвестиційного розвитку регіону. *Інноваційні рішення в сучасній науці*. № 2 (11), 2017. С. 1-16.
2. Шевчук Л.Т. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону (методологія, методи, практика). Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. 365 с.
3. Гришина И.В., Шахназаров А.Г., Ройзман И.И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализа взаимосвязей. *Инвестиции в России*. 2000. № 4.

4. Асаул А. Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. *Регіональна політика*. 2008. №2. С. 53–62.
5. Горник В.Г., Дацій Н.В. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості: монографія. Київ: Видавництво НАДУ, 2005. 200 с.
6. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи. *Економіка і прогнозування*. 2003. № 3. С.119-137.
7. Сталинская Е. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины. *Економіст*. 2003. № 9. С. 68–69.
8. Гуткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики: монография. Киев: Издательство Европейского университета, 2003. 251 с.
9. Макарий Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств. *Економіст*. 2001. № 10. С. 52–60.
10. Киямова Э.Р. Эффективное взаимодействие между региональной властью и бизнесом – важнейшее условие развития государственно-частного партнерства. *Актуальные проблемы экономики и права*. 2011. № 3. с.103–106.
11. Третяк Н.М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні. *Фінансовий простір*. 2013. № 11. С. 165–170.
12. Степаненко С.В. Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання. *Державне будівництво*. 2012. № 2. С.18–27.
13. Федулова Е.А. Методология разработки инвестиционной стратегии в системе публичного управления. *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 5. [Електронний ресурс]. *Science-education.ru*. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14284>
14. Слободянюк Н.О. Концептуальні засади удосконалення інвестиційних стратегій розвитку національної економіки та механізмів їх реалізації. *Економіка і держава*. 2017. № 5. С. 85–88.

References

1. Petrenko, L.M. (2017). Stratehichni aspekty investytsiynoho rozvytku rehionu [Strategic aspects of the region's investment development]. *Innovatsiini rishennia v suchasni nauksi – Innovative solutions in modern science*, 2 (11), 1–16 [In Ukrainian].
2. Shevchuk, L.T. (2002). Stratehichni zasady sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu (metodolohiya, metody, praktyka) [Strategic principles of socio-economic development of the region (methodology, methods, practice)]. Ternopil: Ukrmedkrik [In Ukrainian].
3. Grishina, I.V., Shahnazarov, A.G., Royzman, I.I. (2000). Kompleksnaya otsenka investitsionnoy privlekatelnosti i investitsionnoy aktivnosti rossiyskikh regionov: metodika opredeleniya i analiza vzaimosvyazey [A comprehensive assessment of investment attractiveness and investment activity in Russian regions: a methodology for determining and analyzing relationships]. *Investitsii v Rossii – Investments in Russia*, 4 [In Russian].
4. Asaul, A. (2008). Systematyzatsiia faktoriv, shcho kharakteryzuiut investytsiynu pryvablyvist rehioniv [Systematization of factors, which characterize investment, regivability]. *Rehionalna polityka – Regional policy*, 2, 53–62 [In Ukrainian].
5. Hornyk, V.H., Datsii, N.V. (2005). Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok promyslovosti [Investment-innovative development of industry]. Kyiv: Vydavnytstvo NADU [In Ukrainian].
6. Nosova, O.V. (2003). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy: osnovni pidkhody [Assessment of Ukraine's investment attractiveness: main approaches]. *Економіка і прогнозування – Economics and forecasting*, 3, 119–137 [In Ukrainian].
7. Stalinskaya, E. (2003). Otsenka investitsionnoy privlekatelnosti regionov Ukrainy [Assessment of investment attractiveness of the regions of Ukraine]. *Економіст – Economist*, 9, 68–69.
8. Gutkevich, S.A. (2003). Investitsionnaya privlekatelnost agrarnogo sektora ekonomiki [Investment attractiveness of the agricultural sector]. Kyiv: Izdatelstvo Evropeyskogo universiteta [In Russian].

9. Makarii, N. (2001). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti ukraïnskykh pidpriemstv [Assessment of investment attractiveness of Ukrainian enterprises]. *Ekonomist – Economist*, 10, 52–60 [In Ukrainian].

10. Kiyamova, E.R. (2011). Effektivnoye vzaimodeystviye mezhdu regional'noy vlast'yu i biznesom – vazhneysheye usloviye razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Effective interaction between regional authorities and business is the most important condition for the development of public-private partnerships]. *Aktual'nyye problemy ekonomiki i prava – Actual problems of economics and law*, 3, 103–106 [In Russian].

11. Tretyak, N. M. (2013). Faktory formuvannya investytsiynoho klimatu v Ukrayini [Factors of formation of investment climate in Ukraine]. *Finansovyy prostir – Financial space*, 11, 165–170 [In Ukrainian].

12. Stepanenko, S.V. (2012). Investytsiyna pryvablyvist' rehioniv ta innovatsiyna polityka v konteksti staloho ekonomichnoho zrostannya [Investment attractiveness of regions and innovation policy in the context of sustainable economic growth]. *Derzhavne budivnytstvo – State building*, 2, 18–27 [In Ukrainian].

13. Fedulova, Ye.A. (2014). Metodologiya razrabotki investitsionnoy strategii v sisteme publichnogo upravleniya [Methodology for developing an investment strategy in a public administration system]. *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education*, 5. *Science-education.ru*. Retrieved from <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14284> [In Russian].

14. Slobodyanyuk, N.O. (2017). Kontseptual'ni zasady udoskonalennya investytsiynykh stratehiy rozvytku natsional'noyi ekonomiky ta mekhanizmiv yikh realizatsiyi [Conceptual bases of improvement of investment strategies of development of national economy and mechanisms of their realization]. *Ekonomika i derzhava – Economy and state*, 5, 85–88 [In Ukrainian].